

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA DOSEN BERBASIS WEB
(STUDI KASUS : UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI)**

Rico, Dewi Lestari

Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer, Program Studi Teknologi Informasi, Universitas Adiwangsa
Jambi

E-mail : reecho86@gmail.com, d_three@yahoo.com

ABSTRAK

Di kota Jambi saat ini telah banyak berdirinya beberapa perguruan Tinggi Swasta baik dari Sekolah Tinggi, Institue, maupun Universitas. Salah satunya adalah Universitas Adiwangsa Jambi merupakan salah satu perguruan Tinggi Swasta di Kota Jambi, yang telah mengalami perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Prima Jambi. Universitas Adiwangsa Jambi memiliki beberapa Fakultas diantaranya Fakultas Kesehatan dan Farmasi, Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas FKIP. Pada masing-masing Fakultas terdiri dari beberapa Program Studi. Total Program Studi ada 12 dan 60 orang dosen tetap. Untuk meningkatkan kualitas dosen yang dimilikinya, secara rutin Universitas Adiwangsa Jambi telah melakukan evaluasi kinerja dosen yang dilaksanakan oleh Penjamin Mutu Internal. Evaluasi yang masih bersifat manual dengan menggunakan kuesioner yang diisi oleh mahasiswa/i, kemudian hasilnya dievaluasi dengan menggunakan aplikasi spreadsheet. Penggunaan aplikasi ini hasilnya belum maksimal hal ini disebabkan karena membutuhkan biaya yang cukup besar, hasil evaluasi rentan terhadap kesalahan human error (salah entry) data, proses pengolahan dan hasil evaluasi relative lama. Akibatnya informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dosen selalu terlambat, sehingga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dari Pihak manajemen. Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan suatu sistem informasi yang diharapkan dapat membantu mengolah semua data-data evaluasi laporan kinerja dosen yaitu dengan cara merancang sistem informasi yang berbasis kebutuhan Universitas Adiwangsa Jambi dan membuat sistem informasi evaluasi kinerja dosen yang berbasis WEB.

Kata Kunci : Universitas Adiwangsa Jambi, Evaluasi Kinerja Dosen, Sistem Informasi Berbasis Web

ABSTRACT

In the city of Jambi, there are currently a number of private colleges from the Colleges, Institutes, and Universities. One of them is Adiwangsa Jambi University which is one of the Private Universities in Jambi City, which has given birth to various forms from the Prima Jambi School of Health Sciences. Adiwangsa Jambi University has several Faculties of Health and Pharmacy, Faculty of Engineering and Computer Science, Faculty of Economics, Faculty of Law, and FKIP Faculty. In each faculty of several Study Programs. There are 12 and 60 permanent study programs in total. To improve the quality of existing business, Adiwangsa Jambi University has regularly carried out evaluations carried out by Internal Quality Guarantor. The evaluation is still manual by using a questionnaire filled in by students, then the results are evaluated using a spreadsheet application. The use of this application is not optimal for this, namely because it requires considerable costs, the results of the data are susceptible to human errors (entry errors) data, processing and the results of relatively old books. Information needed to improve quality is always needed, making a decision to process the results from the management. To discuss these problems, information is needed which is expected to help process all annual report data using an information system that fits the needs of Adiwangsa Jambi University and make the relevant information system based on the WEB.

Keywords: Universitas Adiwangsa Jambi, Performance Evaluation Lecturer, Web-Based Information System

PENDAHULUAN

Komputer merupakan suatu bagian dari sistem informasi yang sangat mendukung dari kinerja sistem yang ada. Komputer juga dirancang untuk mencapai beberapa tujuan yang salah satu tujuannya adalah dapat membantu dalam memecahkan masalah. Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi ini menimbulkan banyak sekali persaingan yang kompleks di dalam segala bidang kehidupan, baik yang dihadapi oleh masyarakat secara individual maupun organisasi atau perusahaan dan pendidikan khususnya yang bergerak dibidang pelayanan jasa yang mengakibatkan informasi menjadi pemegang peranan penting dalam pengambilan keputusan.

Di dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi, keberadaan dosen merupakan salah satu faktor yang dianggap mutlak adanya, Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi. Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Tugas utama dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan (Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Tim Penyusun, 2010 ; 5).

Universitas Adiwangsa Jambi merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang berada di daerah Kota Jambi, Perguruan Tinggi ini memiliki lima Fakultas yaitu, Fakultas diantaranya Fakultas Kesehatan dan Farmasi, Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas FKIP. Tiap Fakultas memiliki beberapa Program Studi. Seperti Fakultas Kesehatan dan Farmasi memiliki lima program studi diantaranya adalah D3-Kebidanan, D4-Kebidanan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Gizi, S1 Farmasi. Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer memiliki tiga program studi diantaranya S1 Teknologi Informasi, S1 Sistem Informasi, S1 Arsitektur. Fakultas Ekonomi memiliki dua program studi diantaranya S1 Manajemen, S1 Akuntansi. Fakultas Hukum memiliki satu program studi yaitu S1 Ilmu Hukum. Dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki satu program studi yaitu S1 Pendidikan Matematika. Universitas Adiwangsa Jambi memiliki dosen tetap sebanyak 60 orang dan 20 dosen tidak tetap dari berbagai program studi dengan jumlah mahasiswa/i sebanyak 752 orang.

Universitas Adiwangsa Jambi saat ini sudah melakukan evaluasi kinerja dosen. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap akhir semester oleh Pusat Jaminan Mutu , Kuesioner yang digunakan masih dalam bentuk *print paper* yang di berikan kepada program studi untuk di teruskan ke mahasiswa/i sebagai bahan evaluasi, kemudian Kuesioner tersebut di serahkan lagi ke program studi untuk di olah dan hasilnya akan dikembalikan lagi ke Penjamin Mutu Akademik untuk dievaluasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi dosen ini masih ada yang dilakukan secara manual, dimulai dari kuesioner yang masih menggunakan *Print paper* yang menyebabkan beban biaya yang cukup

besar karena harus di perbanyak berdasarkan dosen pengampu dan jumlah mahasiswa/i yang mengikuti perkuliahan tersebut. Dalam menghasilkan laporan dilakukan dengan cara yang sederhana yaitu dengan menggunakan Aplikasi spreadsheet yang memungkinkan adanya kesalahan dalam memasukan data dari kuesioner ke Aplikasi spreadsheet yang menyebabkan hasil evaluasi akan berbeda yang berdampak dengan pengambilan keputusan oleh manajemen, kegiatan yang dilakukan secara manual dan pengolahan data yang menggunakan aplikasi spreadsheet tersebut menyebabkan hasil evaluasi selalu terlambat dari waktu yang telah ditentukan sehingga berpengaruh kepada manajemen untuk mengambil keputusan. Sistem Informasi diharapkan dapat membantu dalam mengolah semua data-data evaluasi dosen dan dapat menghasilkan laporan evaluasi kinerja dosen yang tepat dan cepat serta memberikan kemudahan bagi Universitas Adiwangsa Jambi untuk dapat meningkatkan kualitas dosen yang dimiliki. Dari permasalahan yang sudah dibahas diatas maka penelitian ini bermaksud membuat suatu rancangan sistem informasi evaluasi Kinerja dosen yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan sistem informasi evaluasi kinerja dosen berbasis web Pada Universitas Adiwangsa Jambi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan kegiatan penelitian sebagai berikut :

1. Perumusan Masalah
Aktifitas awal yang penulis lakukan adalah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ditemukan, mempelajari penyebab dan dampak yang ditimbulkannya. Selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat ke dalam penelitian ini.
2. Studi Literatur
Studi literatur penulis lakukan untuk mempelajari dan memahami teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang diteliti dan menjadi landasan berfikir pada penelitian ini. Sumber referensi berasal dari berbagai jurnal dan buku teks yang

penulis dapatkan dari perpustakaan dan melalui media internet.

3. Pengumpulan Data
Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan baik melalui dokumen institusi, hasil wawancara dan melalui pengamatan aktifitas dalam Mengevaluasi Kinerja Dosen.
4. Melakukan Analisis Sistem
Pada tahap ini penulis melakukan analisis terhadap kebutuhan sistem dengan diawali analisis kebutuhan data, analisis proses perhitungan Evaluasi Kinerja Dosen, serta analisis terhadap kebutuhan sistem dan luaran sistem
5. Membuat permodelan Sistem
6. Merancang Prototype

3. Pembahasan

3.1 Analisa Sistem yang berjalan saat ini

Universitas Adiwangsa Jambi saat ini memiliki 60 orang dosen tetap, 20 orang dosen tidak tetap dan 10 tenaga kependidikan dan staf administrasi. Evaluasi kinerja dosen dilaksanakan oleh Pusat Jaminan Mutu yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Universitas Adiwangsa Jambi. Kegiatan evaluasi kinerja dosen dilingkungan Universitas Adiwangsa Jambi dilaksanakan dua kali dalam setahun yaitu setiap semester (semester ganjil dan semester genap). Evaluasi dilaksanakan melalui pengisian instrumen kuesioner oleh mahasiswa pada waktu kegiatan proses belajar mengajar. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan evaluasi dosen adalah sebagai berikut:

- a) Pada setiap akhir semester Pusat Jaminan Mutu mempersiapkan instrumen kuesioner kinerja dosen yang akan diisi oleh mahasiswa.
- b) Materi isian kuesioner tersebut mencakup (1) Kemampuan dosen dalam melaksanakan PBM, (2) Kualitas materi perkuliahan dan (3) Mentalitas dosen dalam PBM.
- c) Kuesioner yang telah dipersiapkan tersebut kemudian di distribusikan kepada setiap Prodi.
- d) Staf prodi kemudian memperbanyak kuesioner sebanyak jumlah mahasiswa dan membagikan instrumen kuesioner kepada mahasiswa sebelum dosen

- yang bersangkutan memasuki ruangan kuliah.
- e) Setelah dosen selesai mengajar dan meninggalkan ruangan, staf prodi kemudian mengumpulkan kembali instrumen pertanyaan yang telah diisi mahasiswa.
 - f) Staf prodi yang bersangkutan selanjutnya merekap jawaban instrumen yang telah diisi mahasiswa.
 - g) Selanjutnya hasil evaluasi dosen yang telah direkap tersebut disampaikan kepada Pusat Jaminan Mutu untuk diolah lebih lanjut.
 - h) Pusat Jaminan Mutu kemudian merekap seluruh hasil penilaian dosen yang disampaikan oleh Prodi.
 - i) Kemudian Pusat Jaminan Mutu melakukan evaluasi dan penilaian masing-masing dosen prodi serta membandingkannya dengan evaluasi sebelumnya.
 - j) Hasil Evaluasi tersebut disampaikan kepada ketua Universitas Adiwangsa Jambi melalui Waka 1 bidang Akademik.
 - k) Sedangkan pihak prodi selanjutnya melakukan evaluasi masing-masing kinerja dosen untuk dibandingkan dengan kinerja dosen sebelumnya apakah mengalami peningkatan atau penurunan.
 - l) Bagi dosen yang mengalami penurunan atau dengan kinerja relative kurang dilakukan diskusi dengan dosen yang bersangkutan untuk perbaikan dimasa mendatang.

3.2 Solusi Permasalahan Sistem

Berdasarkan kelemahan dan kekurangan dari sistem yang lama pada Universitas Adiwangsa Jambi maka perlu dilakukan suatu langkah yaitu membuat Rancangan sistem informasi evaluasi kinerja dosen dengan fitur-fitur diantaranya :

1. Kuesioner yang sudah berbentuk digital sehingga tidak perlu lagi untuk diperbanyak.
2. Mahasiswa Mengisi Kuesioner dengan menggunakan login mereka masing – masing sehingga tidak ada lagi kuesioner yang tidak terisi atau yang tidak mengembalikan karena pengisian kuesioner tersebut dijadikan sebagai syarat mereka untuk melakukan

kontrak mata kuliah pada semester yang akan datang.

3. Pengolahan hasil kuesioner sudah tersistem sehingga waktu untuk mendapatkan hasil evaluasi tersebut bisa diperoleh dari batas waktu yang telah ditentukan.

3.3 Use Case Diagram

Adapun actor yang terdapat didalam sistem ini yaitu, Mahasiswa, Dosen, Prodi, Waka I, PJM dan Admin. Use case diagram pada Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Dosen ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Usecase Diagram Sistem

Class Diagram

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA DOSEN BERBASIS WEB
(STUDI KASUS : UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI)**

Gambar 2. Class Diagram Sistem

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis Waka l erancangan sistem yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Dosen merupakan gabungan dari aktivitas pengelolaan Kinerja Dosen dengan pemanfaatan teknologi informasi yang menghasilkan informasi guna pencapaian tujuan organisasi.
2. Berdasarkan analisis terhadap Evaluasi Kinerja Dosen di Universitas Adiwangsa Jambi, kegiatannya belum dilakukan secara optimal dan belum sepenuhnya didukung pemanfaatan sistem informasi/teknologi informasi yang memadai.
3. Pengembangan sistem dilakukan dengan pendekatan berorientasi objek yang menghasilkan prototype Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Dosen di Universitas Adiwangsa Jambi.
4. Permodelan sistem dengan pendekatan berorientasi objek menggunakan diagram dalam UML

2.0 antara lain Use Case Diagram dan Class Diagram

5. Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Dosen yang dibangun dapat diakses oleh 6 pengguna, yaitu Administrator, Dosen, Mahasiswa, Wakil Ketua I, Pusat Jaminan Mutu dan Prodi.

4.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Dosen yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Dosen Universitas Adiwangsa Jambi untuk mendukung pengelolaan Evaluasi Kinerja Dosen yang baik.
2. Sistem yang dibangun berawal dari identifikasi proses bisnis dalam Evaluasi Kinerja Dosen , sehingga prosedur baku yang digunakan dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Dosen perlu ditetapkan terlebih dahulu.
3. Pengembangan lebih lanjut dari penelitian ini dapat dilakukan dengan membangun sebuah sistem informasi Evaluasi Kinerja Dosen secara utuh menggunakan rancangan yang dihasilkan dalam penelitian ini.
4. Rancangan output yang dihasilkan dalam Sistem Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam proses penggajian/kompensasi. Agar sistem dapat digunakan secara menyeluruh, maka perlu analisis dan rancangan sistem lebih lanjut yang melibatkan proses penggajian/kompensasi.
5. Agar hasil yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem, maka prototype yang dihasilkan perlu dilakukan tahap uji coba.
6. Untuk kesuksesan implementasi, maka pembangunan sistem ini membutuhkan komitmen dan dukungan dari semua pihak manajemen organisasi dan membutuhkan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang terkait dengan

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA DOSEN BERBASIS WEB
(STUDI KASUS : UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI)**

Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Dosen ini.

(Studi Kasus : PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry). Jurnal Media SISFO Vol.10 No.2 . Jambi : STIKOM Dinamika Bangsa Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014, Buku Pedoman SPM Dikti 2014 ISBN
- [2] Dennis, Alan ; Wixom, Barbara Halley ; Tegarden, David. 2005. *System Analysis and Design with UML Version 2.0 : An Object-Oriented Approach*. United States : John Wiley & Sons, Inc.
- [3] Henny P, Jacqueline, 2010, "Pembangunan Perangkat Lunak Sistem Evaluasi Kinerja Dosen Sekolah Tinggi Teknik Musi", Palembang,
- [4] Nurul Fahmi, 2012, Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Dosen Berdasarkan Penilaian Mahasiswa (Studi Kasus : Politeknik Negeri Bengkalis)
- [5] Mcleod, Raymond Jr ; & Schell, George P. 2007. *Management Information System*. Tenth edition. United States : Prentice Hall.
- [6] Munawar. 2005. *Pemodelan Visual dengan UML*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu
- [7] Pressman, Roger S. 2001. *Software Engineering : A Practitioner's Approach*. Fifth Edition. New York. McGraw-Hill.
- [8] Rico. 2014. Analisis Dan Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Pengajuan Kredit Dengan Menggunakan Metode AHP Pada BTPN KCP UMK Petaling. Jurnal Sistem Informasi, Vol. 8, No. 1. Jambi : STIKOM Dinamika Bangsa Jambi
- [9] Rico, 2015. Analisis Dan Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Pembelian Barang Dengan Metode AHP (Studi Kasus : Toko Herifal Bags Jambi). Jurnal Ilmiah Media Akademik, ISSN No. 1978-1806, 2015. Jambi : STIKOM Dinamika Bangsa Jambi.
- [10] Rico, 2016. Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi IT- Helpdesk
- [11] Silberschatz; Korth ; Sudarshan. 2001. *Database System Concepts*. Fourth Edition. McGraw-Hill.
- [12] Tim Penyusun, 2010, "Pedoman Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Tridharma Perguruan Tinggi, Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional"
- [13] Turban, Efraim ; Rainer, R. Kelly Jr ; & Potter, Richard E. 2007. *Introduction to Information System : Supporting and Transforming Business*. United States : John Wiley & Sons, Inc.